

Pensamientos del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y el Inces del siglo XXI: actualidad y pertinencia

Audín Haydée Navarro de Quilarque
Instituto Nacional de Capacitación
Educación Socialista
navarro.audin@gmail.com
Venezuela

En esta Venezuela pujante, guerrera, gloriosa, madre de grandes personajes que se han destacado desde diferentes ámbitos a lo largo y ancho del acontecer histórico nuestro, donde sobresalen algunos nombres entre los que se pueden mencionar muchos, pero el de mayor prestigio es nuestro Padre Libertador Simón Bolívar, Padre de la Patria, Venezuela, quien siempre estuvo acompañado de grandes talentos guerreros, que lucharon sin cesar por la libertad de la nación, sin embargo sería mezquino no nombrar a nuestros ancestros indígenas, quienes sin armas sofisticadas se enfrentaron a los forajidos españoles que invadieron su privacidad, su cultura en general, sus costumbres y familias, sometiéndolos en sus propias tierras, obligándolos a abandonar sus hábitos y costumbres, para asumir otras muy distintas que no les pertenecían, hasta llegar a esclavizarlos en su propio terreno.

Bolívar, junto a otros héroes y el pueblo noble, libraron numerosas batallas que trascendieron fronteras, culminando en la independencia del yugo español el 5 de julio de 1811 con la firma del Acta de Independencia. Este documento marcó el inicio de la separación de España, aunque no fue hasta el 24 de junio de 1821, con la Batalla de Carabobo, que se consolidó definitivamente la emancipación de Venezuela como nación soberana.

¹ Estudios de especialista en Educación mención "Planificación y Evaluación egresada de la Universidad Santa María 1996. Especialista en Educación mención "Gerencia Educativa", egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 1994. Licenciada en educación mención Ciencias Pedagógicas, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 1988. Curso de post-grado Alta Gerencia Educativa. Cátedra UNESCO Ciencias de la Educación, Cuba 1998. Gerente Regional Inces – Regional Sucre. 2017 – 2024. Actualmente gerente de línea de Investigación e Innovación en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Más tarde, continúan otras contiendas muy importantes como son las luchas políticas por el dominio del poder, con una población con altos niveles de analfabetismo, desnutrición y mano de obra con muy poca preparación para ejecutar oficios básicos necesarios para avanzar en una industria incipiente.

Era difícil superar la gran crisis educativa y cultural, ya que las mismas no eran prioridad en los gobiernos de esa época; sin embargo, tanto ayer como hoy han destacado personajes con gran sensibilidad hacia la población más vulnerable, quienes han organizado acciones en procura de la mayor suma de felicidad posible para nuestra población. En este marco de ideas se busca destacar la figura fundamental en el campo de la educación del gran Maestro de Maestros doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, insigne educador, político ejemplar, destacado poeta, gran luchador social. Fue uno de los intelectuales más influyentes en la Venezuela del siglo XX. Su vida conjuga diversos aspectos donde la política y la pedagogía formaron en él una misma pasión indisoluble, y al leer sus escritos, reafirmamos que el pensamiento del ilustre Maestro Prieto Figueroa, hoy más que nunca está vigente en el proceso educativo venezolano, para guiar las mentes de nuestros jóvenes.

Es un gran honor y orgullo para nuestra patria Venezuela que tan digno educador, de mente tan brillante provenga de las tierras orientales, de Nueva Esparta, cuya capital es La Asunción, tierra natal del admirable educador político y poeta, quien dedicó parte importante de su vida a la educación con mucha vocación de servicio, y se preocupó para que los jóvenes de su época se formaran y contribuyeran con el ejercicio de su profesión, al mejoramiento de su comunidad y por ende de su país.

Para Prieto Figueroa, la gran inspiración siempre fue la educación y su transformación. Con el Maestro de Maestros, quien ejerció importantes cargos en la vida política del país, se abrieron oportunidades para que la población se educara y, en consecuencia, pudiera alcanzar mejores condiciones de vida. Esto permitió, simultáneamente, la implementación de un nuevo amanecer intelectual para la nación, impulsando su crecimiento a través del desarrollo de su gente. Para

Prieto, la educación era un asunto de carácter público, y no debía por tanto ser privativa de sectores sociales ni responder a intereses particulares, esta forma de impartir la educación privilegiaba a los sectores de mayores recursos económicos y por ende marcaba más la diferencia de clases de la población.

Es por ello que Prieto Figueroa hizo énfasis en transformar una educación de castas en una educación de masas. En aquella Venezuela agrícola de mediados del siglo XX, donde gran parte de la población infantil y juvenil se dedicaba al trabajo rural, luchó incansablemente para incorporar a esa multitud a las escuelas. Muchos de estos jóvenes combinaban sus labores en el campo con sus estudios, en un contexto donde el acceso a la educación era limitado y privilegiado para unos pocos. Prieto Figueroa visualizaba un sistema educativo que rompiera con esas barreras y permitiera el desarrollo integral de toda la población.

Así, con una visión futurista, el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa creó una institución destinada a la capacitación de las y los jóvenes, hoy denominada Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), cuyo objetivo es la formación integral de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de la comunidad para insertarse en el mundo laboral, con una estrategia de enseñanza de aprender haciendo, el procedimiento más acertado y vigente en este mundo actual donde los cambios en todos los ámbitos se realizan a pasos exorbitantes y de manera vertiginosa, por lo que es imprescindible adecuarnos en la misma medida para ajustarnos a los nuevos tiempos y responder a las necesidades que de acuerdo a las circunstancias se vayan presentando, con jóvenes y participantes en general, preparados para el ejercicio de un trabajo determinado en forma pertinente, concreta y correcta.

El Maestro Prieto entendió que, por imperativos sociales la educación que exigía nuestra realidad, necesariamente tendría que ser progresista, es decir, una educación para la formación del hombre integral, responsable con el desarrollo económico y social por ser miembro de una comunidad, así como ciudadano libre, competente para influir en una mejor y más grande producción, que incide en el beneficio

de todos, pensamiento que en el socialismo que estamos construyendo está muy vigente, es por ello que en el Inces nos esforzamos para responder a los requerimientos sociales y económicos que se demandan.

En este marco de ideas progresistas, sembradas por nuestro fundador, el Maestro de Maestros Luis Beltrán Prieto Figueroa, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista estamos profundamente comprometidos con las exigencias de nuestro país. Venezuela requiere de un proceso educativo que responda a las necesidades contemporáneas, especialmente en un contexto donde la economía se estructura en torno a diversos motores compuestos por cadenas productivas. Para ello, es fundamental diseñar y ofrecer una formación técnica y profesional que permita dar respuestas efectivas en cada una de las etapas del proceso productivo. Estas etapas incluyen: la Extracción o producción de materias primas, la transformación o manufactura, la distribución y comercialización, y el consumo y posconsumo; entendiendo que cada una de estas etapas demanda habilidades y conocimientos específicos, por lo que nuestra formación técnica y profesional debe estar alineada con estas necesidades, garantizando así un desarrollo integral y sostenible de las cadenas productivas del país.

En el Inces, atendiendo los lineamientos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, y las oportunas orientaciones del presidente de la institución Wuikelman Ángel, hoy formamos bajo la premisa “Formar Produciendo y Producir Formando”, la cual se encuentra muy enlazada a la producción tal y como lo requiere el estado actual de nuestra patria, que en el presente se encuentra asediada por las medidas coercitivas unilaterales (MCU), por consiguiente debemos redoblar esfuerzos para seguir adelante y tributar a la formación requerida por las y los trabajadores, con el nuevo modelo económico productivo y diversificado, para lograr la independencia económica, con el objetivo de generar diversos rubros, bienes, servicios, innovaciones y tecnologías que satisfagan las necesidades de la sociedad venezolana y fortalezcan el entramado productivo nacional. Esto implica reducir la dependencia de la producción externa,

que históricamente ha explotado nuestros recursos, y avanzar hacia la liberación del rentismo petrolero, un modelo económico al que estuvimos atados durante mucho tiempo.

En este marco de ideas hemos desarrollado un nuevo currículo que permite dar respuesta a las exigencias actuales, por lo que ahora en el Inces formamos desde un perfil productivo, conformado por unidades curriculares que se podrán cursar juntas o por separado, según las necesidades e intereses de las y los participantes. Según las orientaciones de nuestras máximas autoridades, los maestros técnicos productivos (MTP) y los maestros técnicos voluntarios (MTV), pilares fundamentales del proceso de formación que diariamente se desarrolla en nuestra institución, imparten las formaciones requeridas combinando la teoría con la práctica, teniendo en cuenta el “pensamiento robinsoniano”: lo que no se hace no se aprende, y es en esos espacios de intercambio y construcción del conocimiento, donde asiste toda la población, tienen plena disposición para adquirir nuevas herramientas, habilidades y destrezas que le permitan un mejor y más efectivo desempeño en la comunidad y por ende en la sociedad.

Nuestros maestros dan fiel cumplimiento a la estrategia de “Formar Produciendo, Producir Formando” a través de las brigadas productivas que se encuentran desplegadas en todos los espacios de formación: en las comunidades, escuelas, liceos, entidades de trabajo, entre otros. El Inces se hace presente para producir bienes y prestar servicios consolidando la Formación Técnica y Profesional como política pública.

Hoy, los maestros del Inces siguen el ejemplo de compromiso para instruir a la población venezolana, heredado por nuestro mentor el doctor Prieto Figueroa, proporcionando una formación para la libertad, una educación transformadora, útil y actual. Nuestros formadores y personal en general se actualiza a través de formaciones diversas, pero también aprovechan la oportunidad que les ofrece nuestra Institución, a través del convenio con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNERS) para formarse en los distintos niveles de la profesionalización universitaria.

Nuestro fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un hombre visionario y muy certero con la creación del Inces,

institución que hoy es punta de lanza en la formación técnica, que prepara a nuestros coterráneos, y que atiende la gran demanda nacional desde todos los ámbitos y en todos los aspectos.

Gracias al impulso del presidente Nicolás Maduro Moros y a la excelente y pertinaz gestión del presidente de la institución Wuikelman Ángel Paredes, y siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez de llegar hasta los espacios más alejados de nuestra geografía nacional, nuestra Institución ha crecido y se ha expandido por todos los rincones del país, atendiendo los requerimientos de toda índole, así, por nombrar cualquier sitio en la geografía nacional, tenemos espacios de formación y producción en una hacienda cacaotera en la comunidad de Mauraco, municipio Arismendi del estado Sucre, donde los agricultores aprenden nuevas técnicas para controlar las plagas y/o enfermedades que atacan a sus plantaciones de cacao, lo que garantiza el aumento de las cosechas de este rubro, así mismo se han organizado las mujeres de esta comunidad campesina para recibir formaciones varias, donde adquieren conocimientos en ese mismo espacio para procesar el cacao y utilizar sus nuevas competencias cognitivas para su crecimiento personal, profesional y por ende comunitario convirtiéndose en emprendedoras, ofreciendo sus productos de buena calidad a un menor precio, sin necesidad de ir a las grandes ciudades para comercializarlo, y atendemos la política nacional de atención y formación priorizada a las mujeres.

El Inces que fundó el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa está en cada rincón de Venezuela, es una opción adecuada para la población general, es el Inces que también prioriza en atención a la juventud, a adultos en general que solicitan ampliar sus conocimientos, es una institución más humana adaptada a las nuevas realidades, que nos permite la emancipación individual, comunitaria, local, estatal y nacional. Cuando hablamos de la trascendencia del Inces en el siglo XXI, es fundamental destacar el incremento de convenios establecidos por nuestra institución. Estos acuerdos han permitido ampliar la atención a la población, ofrecer formación más allá de nuestras fronteras y generar nuevas oportunidades de estudio, fortaleciendo así la integración latinoamericana. Entre los logros alcanzados se

encuentra la graduación de bachilleres productivos, incluyendo a connacionales que residen en otros países y han continuado sus estudios de bachillerato con el apoyo del Inces.

El pensamiento de Prieto Figueroa está muy vigente al igual que el pensamiento de Simón Rodríguez, ambos, orgullo nacional, los cuales siguen presentes en cada ambiente formativo, en cada Centro de Formación Socialista (CFS), en las comunas, en las entidades de trabajo, en las instalaciones militares, en internados judiciales, pero también en cada liceo de esta noble tierra bolivariana donde los futuros bachilleres han solicitado formación del Inces para obtener una ocupación productiva a la par de sus estudios de bachillerato; donde hay un formador Inces, está el pensamiento de Prieto y de Rodríguez vivo.

Prieto fue un gran revolucionario de la educación en general, fue un luchador por la justicia, es por ello que en estos momentos duros que atraviesa nuestra amada Venezuela, con el implacable bloqueo y las medidas coercitivas contra nuestra patria soberana, las instituciones educativas, especialmente el Inces, no se han detenido, es de calificar que tienen un rol preponderante por estar en los rincones más alejados de la geografía nacional, la educación es esperanza, es expectativa para un futuro promisor.

La teoría pedagógica de Prieto lo lleva a postular una escuela que eduque en libertad y en el amor a la justicia y a la ley para enseñar a los venezolanos a vivir socialmente libres y en paz. Postulado que hoy más que nunca está imperante en la nueva realidad de nuestra Venezuela bolivariana, revolucionaria, robinsoniana. Prieto, gran amante de la “libertad y la paz”, orienta con su pensamiento a sembrar la semilla de la conciliación y armonía en las mentes de nuestros discípulos, así como la autodeterminación, garantes de una Patria digna, para desterrar el flagelo de la invasión y colonización que tanto daño ocasionó a nuestra población. En esta Venezuela contemporánea, la paz y la libertad, es defendida desde todos los espacios, especialmente lo correspondiente a la Educación y Formación Técnica y Profesional.

Según Prieto Figueroa, el país no podría alcanzar nunca el pleno disfrute de una libertad absoluta, sustentada en la felicidad de todos sus ciudadanos y en el satisfactorio ejercicio de la democracia, si no disponía de una educación eficiente, orientada hacia la formación de una sociedad comprometida con el desarrollo integral de la totalidad de sus miembros y hacia la formación de un hombre debidamente capacitado para el correcto uso de sus deberes y derechos, y en un sentido más amplio, para el ejercicio y defensa de la democracia.

Pareciese que el Maestro de Maestros estuviera viendo la realidad actual que su Patria natal Venezuela está viviendo por seguir defendiendo nuestra soberanía, y precisamente en el campo de la educación, formando mentes con ideales libertarios. Tenemos presente sus pensamientos y debemos seguir su legado, son muchas las personas jóvenes, adultas, mujeres que hacen vida en nuestros talleres, en nuestros espacios de formación, en el hotel-escuela Guaraguao de Margarita, donde a diario se libra la batalla formativa, capacitando para el trabajo productivo, intercambiando saberes para compartir una educación integral para la vida, y que desde cada ambiente de formación del Inces se sienta la llama revolucionaria que impulsa el trabajo eficiente, en equipo y en armonía. Un espacio donde brille la justicia y la unidad, y donde todos los ciudadanos tengan acceso a una formación técnica de calidad, pertinente y alineada con sus necesidades y preferencias. Esta formación les permitirá desarrollarse personal y profesionalmente, potenciando sus actitudes, intereses y habilidades, para alcanzar la independencia económica. Así, podrán crecer, contribuir al bienestar de sus familias y comunidades, y construir una sociedad basada en la justicia social, con equidad de oportunidades para el crecimiento personal y colectivo.

Repasando la trayectoria magisterial y política del gran Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa destaca el planteamiento de impulsar su tesis del Estado docente, hoy con mucha pertinencia en el proceso revolucionario de Venezuela. Al respecto, expresa el destacado educador:

El Estado interviene por derecho propio, en la organización de la educación del país, y orienta según su doctrina política, esa educación. Depende la orientación de una escuela de la orientación política del Estado. Si el Estado es nazista, la escuela es nazista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la orientación de la escuela necesariamente tiene que ser democrática. (Prieto, 1990).

Con dicha reflexión, podemos afirmar que al ser nuestro Estado socialista, revolucionario y antimperialista la orientación y dirección de la educación está determinada en este mismo orden por el Estado docente, que está bien explícita en la constitución y sus leyes complementarias. El Estado venezolano es democrático, por tanto, su educación debe estar orientada por principios que orientan este sistema; el maestro debe estar preparado para responder a los objetivos que la Constitución fija al Estado venezolano.

Por ello, Prieto Figueroa afirma que el fin supremo de la educación es “Desarrollar las virtualidades del hombre, colocándolo en su medio y en su tiempo, al servicio de los grandes ideales colectivos y concentrado en su tarea para acrecentar y defender valores que, si fueran destruidos, pondrían en peligro su propia seguridad. (Prieto, 1990).

El educador venezolano debe mantenerse actualizado de manera permanente, ya que el estudiante de hoy es más exigente y enfrenta realidades completamente distintas a las de los jóvenes de décadas anteriores. Estos nuevos tiempos, marcados por avances tecnológicos y cambios sociales, demandan un enfoque educativo renovado y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Nuestros educadores deben estar actualizados con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de aprendizaje que hoy se conocen para responder adecuadamente a las exigencias y demandas de los participantes y estar al día con las nuevas estrategias de enseñanza y del aprender compartido, porque todas y todos tenemos nuestras propias experiencias que son fuente inagotable de conocimientos.

Fueron muchos los hombres cuyas obras contribuyeron a proporcionar a la nación uno de los más importantes logros que haya alcanzado alguna vez el pueblo venezolano, como es tomar conciencia sobre la importancia de la educación, como única forma digna para superar de manera permanente los graves desniveles socioculturales padecidos por la colectividad en general. En la institución creada por el

Maestro Prieto Figueroa continuamos inspirados en la firme convicción sobre el poder transformador de la educación como única fuerza capaz de hacer factible la aspiración de un hombre libre, sabio, probo, justo, digno, capaz y apto para hacer cualquier sacrificio en pro del bienestar de la patria. En este 65 aniversario, el Inces cuenta con un currículo totalmente transformado que responde a las demandas de la Venezuela nueva adaptada a las necesidades que demanda la sociedad del siglo XXI, en este mundo actual la tecnología avanza a pasos agigantados, y en el Inces contamos con formaciones que permiten dar respuestas a estas solicitudes, además de aulas y formaciones virtuales.

Como maestra de escuela, egresada de la Normal Miguel Antonio Caro, enamorada siempre de esta bella profesión, admiro y respeto a este ejemplar Maestro, quien conjuntamente con nuestro extraordinario don Simón Rodríguez son fuente de inspiración para los educadores revolucionarios amantes de la equidad de oportunidades para los jóvenes, esperanzados en la educación liberadora como promesa para los más desposeídos materialmente, a través de la cual se pueden abrigar ilusiones para la superación y búsqueda de un mundo más humano, más justo, donde haya posibilidad de trabajo para todas y todos a través de un desempeño laboral que permita condiciones dignas de vida e independencia económica en una sociedad más igualitaria para sus pobladores, que permita la satisfacción de necesidades humanas, sociales, educativas, culturales con acceso de oportunidades para todas y todos.

Parafraseando al gran Maestro de Maestros y fundador del Inces, quien mantenía la posición de que la educación debe estar al servicio del pueblo, el hombre venezolano tiene que dar ejemplo de honestidad en todos sus actos, la lucha está planteada sin tregua entre la redención de los oprimidos y la odiosa pretensión de sus opresores, la democracia no puede ser juego de palabra embaucadora sino sistema y régimen que está al servicio de la comunidad, del país, del pueblo, para encumbrarlos y alumbrarles la senda de su elevación.

Cuánta razón tenía y tiene este insigne venezolano, nos falta mucho como país, para alcanzar esta cúspide que se ha hecho cuesta arriba en esta sociedad. Pero como educadores todos quienes formamos parte de organismos

dedicados a la educación y formación debemos escribir esta epopeya. Todos los profesionales estamos comprometidos con la grandeza de la sociedad venezolana, pero la educación es y siempre debe ser compromiso de cambio, de transformación y no solo de reproducción.

En este marco de ideas, nuestra institución prevé en el nuevo currículo la educación en valores como eje transversal, porque estamos muy claros que es educación y formación integral, formación de la persona. Hemos entendido el compromiso social que tenemos para formar el nuevo republicano, y lo estamos haciendo con una gran oferta de formaciones que permitirán alcanzar un perfil laboral, además enmarcado en la realidad y necesidad de cada zona, de los pobladores de cada estado, una formación contextualizada, una formación que se parezca mucho a su realidad.

Es de resaltar, que en el gran Maestro de Maestros hubo siempre una gran preocupación por la superación y elevación del nivel sociocultural del docente, como acción consustancial con cualquier propósito de mejorar la educación popular. Según él, el país no podría alcanzar nunca el pleno disfrute de una libertad absoluta, sustentada en la felicidad de todos sus ciudadanos y en el satisfactorio ejercicio de la democracia, si no disponía de una educación eficiente, orientada hacia la formación de una sociedad comprometida con el desarrollo integral de la totalidad de sus miembros y hacia la formación de un hombre debidamente capacitado para el correcto uso de sus deberes y derechos y, en un sentido más amplio, para el ejercicio y defensa de la democracia. En nuestra institución se está diseñando un plan de formación y actualización para nuestros formadores, de manera que estemos en coherencia con las demandas actuales, especialmente en lo que a tecnología y aspectos pedagógicos se refiere.

Ser maestro en esta hora angustiada, ser maestro en este proceso de cambios tan extraordinarios que está viviendo la humanidad, es un compromiso muy grande, porque al maestro corresponde desentrañar en el hombre lo que en él hay de más profundo, para ponerlo a flote, para que sea semilla del futuro, para que sea flor de esperanza en el mundo, en eso los maestros no se pueden desesperar

porque ellos son los dueños de la esperanza, porque ellos son los administradores de la fe, los administradores del porvenir y el porvenir será siempre del tamaño de la ambición de un pueblo que crea la escuela para ponerla al servicio de la humanidad (Ibid, p. 247).

Podemos concluir que tanto la obra política como la pedagógica de Luis Beltrán Prieto Figueroa estuvieron enfocadas en construir un sistema educativo inclusivo y democrático, que garantizará el acceso a la educación como un derecho fundamental para todos los venezolanos. Es decir, sin exclusiones y con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, a fin de que se conciba un hombre integral, libre y responsable en el desarrollo económico y social en función del beneficio de la comunidad, que lo conduzca a la satisfacción de sus necesidades personales pero en armonía con la sociedad.

Bibliografía

Luna, J. R. (1985). Boceto para una Semblanza de la Tierra y del Hombre. El Mácaro: Talleres gráficos del Centro de Capacitación Docente.

Prieto Figueroa, L. B. (1932). Labores de la Primera Convención Nacional del Magisterio Venezolano. Revista Pedagógica (FVM). N° 1, 142-148.

Prieto Figueroa, L. B. (1965). Psicología y canalización del instinto de lucha. (Biblioteca Popular Venezolana, N° 101). Caracas: Ministerio de Educación.

Prieto Figueroa, L. B. (1968). Discurso de cierre de campaña pronunciado en La Asunción, en 1968, como candidato a la Presidencia de la República. Caracas: Federación Venezolana de Maestros.

Prieto Figueroa, L. B. (1968). La política y los hombres. Caracas: Grafarte, C.A.

Prieto Figueroa, L. B. (2001). Verba Mínima, Telaraña. En E. Subero (Comp.). Obra poética de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Caracas: UPEL.

Prieto Figueroa, L. B. (2007). De una Educación de Castas a una Educación de Masas. Caracas: Metrópolis C.A.